

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA
MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON
MILLIY UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

“Amaliy matematika” fakulteti

**“Amaliy matematika va informatika” kafedrası
5330200 – “Informatika va axborot texnologiyalari
(tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)” yo‘nalishi**

2-bosqich 103-19 guruh talabasi

RAXMATOV DILMUROD RUSTAM O‘G‘LIning

Berilganlar bazasi fanidan

“MIJOZ – SERVER ARXITEKTURASI” mavzusidagi

KURS ISHI

Ilmiy rahbar:

t.f.d., professor, Axatov A.R.

Jizzax-2021

Annotatsiya

Ushbu kurs ishida berilganlar bazasi fanidan mijoz-server arxitekturasidan ma'lumotlar bazasi texnologiyalarining nazariy asoslari, mijoz-server arxitekturasida ma'lumot tizimlaridan foydalanishning mazmuni, amaliy tahlili, mijoz-server arxitekturasining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mijoz-server arxitekturasining amaliy asoslari, mijoz-server arxitekturasida ma'lumot tizimlaridan foydalanishning umumiy tavsifi, amaliyotga joriy etish bo'yicha namunaviy loyihalar ishlab chiqilgan.

Abstract

Theoretical bases of database technologies from the client-server architecture, the content of the use of information systems in the client-server architecture, practical analysis, analytical information on the peculiarities of the client-server architecture listed. The practical basis of the client-server architecture, a general description of the use of information systems in the client-server architecture, model projects for implementation have also been developed.

Аннотации

Перечислены теоретические основы технологий баз данных из архитектуры клиент-сервер, содержание использования информационных систем в архитектуре клиент-сервер, практический анализ, аналитическая информация об особенностях архитектуры клиент-сервер. Также разработаны практические основы клиент-серверной архитектуры, общее описание использования информационных систем в клиент-серверной архитектуре, модельные проекты для реализации.

MUNDARIJA

KIRISH	4
1-BOB. Mijoz-server arxitekturasining nazariy asoslari	8
1.1. SQL standart so‘rovlar tili.....	8
1.2. Mijoz-server arxitekturasi	11
1.3. Ma’lumotlar bazasi serverlari	13
1.4. Mijoz-server arxitekturasining turlari	20
2-BOB. Mijoz-server arxitekturasining amaliy asoslari	25
2.1. Ikki darajali mijoz-server arxitekturasida server va ma’lumotlar bazasi mijozining o‘zaro ta’siri.....	25
2.2. Uch darajali mijoz-server arxitekturasida server va ma’lumotlar bazasi mijozi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik	28
2.3. MedCash dasturiy ta’minoti.....	31
XULOSA	35
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	36

KIRISH

Avvalo shuni ta'kidlash joiz, ilm-fan taraqqiyotining har qanday yutug'i insoniyat mushkulini oson qilishga, uning muammolarini qisman bo'lsada hal etishga xizmat qilishi kerak. Shunday bo'lyapti ham: yillar davomida fazodan mustaqil tarzda turli ma'lumotlarni Yerga jo'natishdan tortib tabiiy va texnogen hodisalar vaqtida inson kirishi imkonsiz joylarga ham yetib borayotgan, jarrohlar ko'zi va barmoqlari ilg'amaydigan yeng mayda to'qimalargacha mufassal tekshira olayotgan aynan shu katta-kichik sun'iy onglashtirilgan turli robotlar, mashinalar-u uskunalardir. Shunisi ma'lumki, insoniyat azaldan mashina tili bilan uzviy aloqada bo'lgan, Internetning yaratilishi dunyoni o'zgartirishga sabab bo'ldi. Internet aslida olamni kichraytirish uchun yaratilgan edi. Ammo, bugun internetsiz olam kichrayib qolayotganday tuyilyapti. Internetning imkoniyatlari yangi texnologiyalarning rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari har bir sohani qamrab olmoqda jumladan, ta'lim, iqtisod, tibbiyot, transport va boshqalar. Shu sababdan, jahon sanoat industriyasining asosiy qismi zamonaviy texnologiyalarga bosqichma-bosqich o'tmoqda.

O'zbekistonda axborot texnologiyalarini rivojlantirish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tufayli sohada tub o'zgarishlar ro'y bermoqda, xalqimizning dunyoqarashi, ongu tafakkuri yuksalmoqda.

O'zbekistonda yuritilayotgan raqamli iqtisodiyot siyosati zamirida ham yangi texnologiyalarni rivojlantirish maqsadi ko'zda tutilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy yetish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga muvofiq, raqamli iqtisodiyot bilan shug'ullanadigan yaxlit tizim yaratildi. "Elektron hukumat", iqtisodiyot tarmoqlari va qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, IT parklarini tashkil yetish va boshqarish kabi vazifalar to'liq Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarini rivojlantirish vazirligi vakolatiga o'tdi.

Mamlakatda sun'iy tafakkurni yanada rivojlantirish uchun normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2021-2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi" ga oid farmoni loyihasi muhokamaga qo'yildi. Hujjatga ko'ra, sun'iy intellektni bosqichma-bosqich rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Bunda mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish, xorijiy tajribalar asosida sun'iy intellektni bosqichma-bosqich rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, strategiya loyihasini belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasiga kiritish va tasdiqlangan strategiyaning ijrosini ta'minlash nazarda tutiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida Yangi O'zbekistonni yaratish uchun iqtisodiy, ta'lim, ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-gumanitar kabi sohalarda yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Oxirgi to'rt yil davomida mamlakatimiz rivojlanishi va taraqqiyoti butkul yangi bosqichga qadam qo'ydi, hayot jarayonlari tezlashdi.

Yangi XXI - asrda axborot texnologiyalari hayotimizning turli jabhalariga kirib borishi axborotlashgan jamiyatning shakllantirishga zamin yaratib bermoqda. "Internet", "Elektron pochta", "Elektron ta'lim", "Elektron boshqaruv", "Elektron hukumat", "Masofaviy ta'lim", "Ochiq ta'lim", "Axborotlashgan iqtisod" kabi tushunchalar hayotimizga kirib kelishi jamiyatimizning axborotlashishiga intensiv ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot – kommunikatsiyalari orqali mamlakatlarning milliy iqtisodi globallasib, axborotlashgan iqtisod shakliga o'tmoqda, ya'ni milliy iqtisoddagi axborot va bilimlarning atilgan axborot va bilimlarning 90% so'nggi 30 yil mobaynida yaratilgan bo'lib, ular hajmining ko'payib borishi axborot-kommunikatsiyalaridan samarali foydalanishni talab etmoqda. Ko'plab mamlakatlar o'zlarining istiqboldagi rivojlanishini axborot-kommunikatsiyalari asosida yo'lga qo'yishni anglab yetishgan. Mustaqil O'zbekiston Respublikamizda ham jamiyatni axborotlashtirish, kompyuter ilmini o'qitishni rivojlantirish bo'yicha Qonunlar qabul qilinib, ular asosida bir qator dastur va tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborotlashtirishni yanada

rivojlantirish to'g'risida" 2002-yil 30-maydagi PF-3080-son Farmoni asosida 2010-yilgacha Axborot-kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur ishlab chiqilgan bo'lib, u hozirda butun respublikamiz milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalarida tatbiq qilinmoqda.

Mavzuning dolzarbligi: Respublikamizda dunyoning rivojlangan mamlakatlari kabi kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, barcha sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan foydalanishni kengaytirishga sharoit yaratildi.

Axborotlashtirishning rivojlanishi natijasida onlayn biznesni rivojlantirish uchun Mijoz-server arxitekturasi ta'sirining o'sishi mijoz-serveriga asoslangan dasturlarning potensial talabini yaratdi. Tarmoqqa tarqalgan onlayn-biznes kompaniyalari bilan foydalanuvchilarning o'zaro aloqasi uchun mijozlar serverlariga asoslangan dasturlar muhim rol o'ynaydi. Millionlab odamlar har kuni o'zlarining manfaatlari uchun ushbu faol veb-saytlar rejimida o'zaro aloqada bo'lishadi. Ushbu veb-saytlarning tarmoq orqali ishlashi haqida bilish uchun avval mijoz-server texnologiyasini bilmasdan mijozlar serverlari arxitekturasini tushunish kerak; texnik bo'lmagan shaxs mijoz-server dasturlarining ahamiyatini tushuna olmaydi.

Tadqiqot maqsadi: Mijoz-server arxitekturasining tuzilishi, modellari va texnologiyalarini to'g'ri tadbiq etish va maxsus ishlanmalar ishlab chiqish, namunalar taqdim etish va amaliyotga joriy etish.

Kurs ishning maqsadidan quyidagi vazifalari hal etish lozim deb hisoblandi:

- mijoz-server texnologiyalaridan foydalanishning ayrim xususiyatlarini ochib berish;
- dasturiy ta'minotlar bozorida mijoz-server texnologiyalarining o'rnini ko'rsatib berish;
- mijoz-server arxitekturasining tuzulishi va modellarining amaliyotda qo'llash maqsadida ishlanmalar ishlab chiqish;

- Tajriba-sinov ishlarini tashkil qilish va olingan natijalarni tahlil qilish.

Kurs ishi tuzilmasining tavsifi: Mazkur tadqiqot ishi kirish, tanlangan ob'ektlar va tadqiqot usullari, kurs ishi boblari, xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iboratdir.

Kurs ishining kirish qismida qaralayotgan ishning dolzarbligi, ishning maqsadi, ishning ilmiyligi, tadqiqotning amaliy ahamiyati va kurs ishining tuzilishi to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining tanlangan ob'ektlar va tadqiqot usullari bo'limida tadqiqot olib borilayotgan ob'ekt haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga tadqiqot ob'ektini o'rganish usullari va qo'yilgan maqsadga erishish uchun kerak bo'ladigan qurilma va dasturiy ta'minotlar, ishni amalga oshirish usullari haqida umumiy ma'lumotlar keltiriladi.

Tadqiqot ishning birinchi bobida mijoz-server arxitekturasining nazariy asoslari, amaliyotga jppriy etishdagi muammolar va ularning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bundan tashqari malumotlar bazalari va so'rovlar tili haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishning ikkinchi bobida mijoz-server arxitekturasidan foydalanishning amaliy asoslari, texnologiyalar, dasturiy ta'minot va ularning o'rni hamda tadqiqot ishida qilingan amaliy ishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining xulosa qismida bajarilgan ishning amaliyotga qo'llanilishi natijasida kelib chiqadigan xulosalar va tavsiyalar keltiriladi.

Kurs ishining so'ngida esa foydalanilgan adabiyotlar, elektron kitoblar ro'yxatlari keltirilgan.

Kurs ishining tuzilishi: Kurs ishi kirish qismi, ikki bob, xulosa va ilmiy-amaliy tavsiyalar hamda foydalangan adabiyotlar ro'yxatidan iborat.

1-BOB. MIJOZ-SERVER ARXITEKTURASINING NAZARIY ASOSLARI

1.1. SQL standart so'rovlar tili

Ma'lumotlar bazasi dunyosi tobora yagona bo'lib bormoqda. Bu jarayon har xil kompyuter muxitlarida faoliyat ko'rsatuvchi axborot tizimlarini yaratishda qo'llanuvchi yagona standart til yaratishni talab qildi. Standart til bir komandalar to'plamini bilgan foydalanuvchilarga ularni shaxsiy kompyuter tarmoq ishchi stantsiyasi yoki katta EHM da ishlashlaridan qat'iy nazar ma'lumotni yaratish, izlash va uzatishga imkon beradi.

SQL (Structured Query Language) – Bu so'rov tili ko'p operatorlardan tashkil topgan bo'lib, bu operatorlar orqali foydalanuvchilar va dasturlar Oracle (MBBT) dagi ma'lumotlar bazasiga murojaatni amalga oshirishi mumkin. Oracle utililari yoki har xil dasturlar SQL operatorlarisiz bazaga murojaatni amalga oshirishi mumkin, lekin so'rovlarni amalga oshirishda bu so'rov tilidan foydalanmaslikning iloji yo'q.

1970 yil iyun oyida E.F. Kodd o'zining “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” maqolasini ommaga taqdim etdi. Bu maqola “Communications of the ACM” jurnalida chop etildi. Hozirgi kunda Koddning bu modeli “relyastion ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (RMBBT)” ning yakuniy modeli deb qabul qilindi. Kodd ning modelni yo'lga qo'yish maqsadida IBM firmasi SEQUEL (Structured English Query Language) tilini ishlab chiqdi. Keyinchalik bu til SQL tiliga o'zgartirildi, lekin haligacha “sikvel” deb ham yuritilmoqda. 1979 yil Relational Software (hozirgi vaqtdagi Oracle) korporatsiyasi SQL ning birinchi tijoriy ishlanmasini ommaga taqdim etdi. Hozirgi kunda SQL tili RMBBTning standart tili hisoblanadi.

SQL tili so'rov-natija ko'rinishida ishlaydi. So'rovlar har bir element uchun emas, butun bir guruh uchun beriladi va natija olinadi. SQL uchun ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar qay shaklda, qay tartibda joylashganini umuman ahamiyati yo'q, foydalanuvchilar ham bu ma'lumotlarni bilishi shart emas. Faqatgina operatorlarni to'g'ri yozish orqali istalgan ma'lumotlarni chiqarish mumkin bo'ladi.

SQL tili barcha ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari uchun umumiy standart til hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, agar siz bu tilni bir marotaba o'rganib olsangiz, istalgan MBBT lari bilan ishlay olasiz. Bitta MBBT da yaratilgan biror sql operatorlar yig'indisi (kichik so'rov dasturi)ni, istalgan MBBT ga ko'chirish mumkin bo'ladi.

SQL operatorlari orqali quyidagi vazifalarni bajarish mumkin:

1. Ma'lumotlarni so'rov orqali olish.
2. Jadvalning qatorlariga ma'lumot qo'shish, qatorlarini o'chirish va yangilash.
3. Ob'ektlarni yaratish, o'zgartirish va o'chirish.
4. Ma'lumotlar bazasi va ob'ektlarga ruxsatlarni o'rnatish.
5. Ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilarini hosil qilish va baza xafsizligini ta'minlash.

2 xil turdagi SQL mavjud: interaktiv va o'rnatilgan (встроенный). SQL ning bu 2 turi ishlashi bir hil, lekin har xil joyda ishlatiladi.

Interaktiv SQL deganda — ma'lumotlar bazasiga so'rov orqali murojaat qilib, shu zahoti natijani olish tushuniladi. Ya'ni bunda ketma-ketlik asosida jarayon sodir bo'ladi. So'rov-natija rejimda ishlaydi.

O'rnatilgan SQL deganda – so'rovlar yig'indisi biror dasturlash tilida ishlatilishi tushuniladi. Pascal, Delphi, Java tillarida bazaga murojaat qilib, natijani biror o'zgaruvchiga yuklab qo'yamiz va kerakli joyda bu natijani ishlatamiz. Ya'ni bunda so'rov berib, darhol natijani ololmaymiz. Natija faqat dasturning davom etishi uchun olinadi va talab etilgan joyda ishlatiladi.

SQL operatorlari bir necha guruhlarga bo'lingan. Bu bo'linish operatorlarning bajarilish vazifasi asosida bo'lingan. Ular quyidagilar:

DDL (Data Definition Language), ANSI bu guruh SDL(Schema Definition Language) deb ataladi. Bu guruhga ma'lumotlar bazasida ob'ektlar (jadvallar, indekslar) ni hosil qiluvchi operatorlar kiradi.

DML (Data Manipulation Language) – ma'lumotlarni manipulyatsiya qiluvchi operatorlar yig'indisi guruhi. Istalgan vaqtda jadval ichida qanday ma'lumotlar saqlanayotganini aniqlovchi operatorlar.

DCL (Data Control Language) – ma'lumotlarni boshqaruvchi operatorlar.

ANSI ning ruxsati bilan, DCL DDL ning bir qismi sifatida qaraladi. Bu guruhlarni aralashtirmaslik zarur. Bular alohida tillar emas, balki SQL operatorlarining guruhlaridir.

1.2. Mijoz-server arxitekturasi

Server ish stansiyalariga yoki boshqa serverlarga resurslarni (xizmatlarni) taqdim etadi. Tarmoq serverida uning funksional maqsadi va tarmoq ehtiyojlariga mos manbalar bo'lishi kerak. Workstation (mijoz) - server tomonidan taqdim etilgan tarmoq tengdoshlariga kirishni ta'minlovchi kompyuter, foydalanuvchining mahalliy ehtiyojlarini qondiradigan resurslarga ega hisoblandi.

Umuman olganda, ish stansiyasida ishlaydigan dastur serverdan xizmatni so'rashi uchun ushbu o'zaro aloqani qo'llab-quvvatlash uchun qandaydir dasturiy ta'minot interfeysi qatlami talab qilinadi. Aslida, bundan mijoz-server tizimi arxitekturasining asosiy prinsiplari amal qiladi.

Tizim ikki qismga bo'linadi, ular turli xil tarmoq tugunlarida - mijoz va server qismlarida bajarilishi mumkin. Ilova dasturi yoki oxirgi foydalanuvchi tizimning mijoz tomoni bilan o'zaro aloqada bo'ladi, bu oddiy holatda oddiy tarmoq orqali interfeysni ta'minlaydi. Tizimning mijoz qismi, agar kerak bo'lsa, server qismiga tarmoq orqali kiradi. Server tomonidagi interfeys aniqlangan bo'ladi. Shuning uchun mavjud tizimning yangi mijoz qismlarini yaratish mumkin.

“Mijoz-server” arxitekturasiga asoslangan tizimlarning asosiy muammosi shundaki, ochiq tizimlar konsepsiyasiga muvofiq, ular ochiq tizimlarning apparat va dasturiy yechimlarining keng sinfida mobil bo'lishi talab etiladi. Mumkin bo'lgan barcha protokollarni va apparat platformalarini qo'llab-quvvatlaydigan tizimlarni yaratishga urinishlar ularning funksiyalariga zarar yetkazadigan tarmoq detallari bilan ortiqcha yuklanishiga olib keladi.

Ushbu muammoning yana bir jihati, heterojen mahalliy tarmoqning turli tugunlarida ma'lumotlarning turli xil ko'rinishini ishlatish imkoniyati bilan bog'liq. Turli xil kompyuterlar turli xil manzilga, raqamlarni ko'rsatishga, belgilarni kodlashga va boshqalarga ega bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar bazasi serverlarini o'z ichiga olgan yuqori darajadagi serverlar uchun juda muhimdir.

Mijoz-server arxitekturasiga asoslangan tizimlarda mobillik muammosining keng tarqalgan yechimi masofaviy protsedura chaqiruvi (RPC) protokollarini amalga oshiradigan dasturiy ta'minot paketlariga ishonishdir. Tarqatilgan tizimlarda

masofaviy protsedura chaqiruvi - bu tarqatilgan dasturga tarmoqdagi turli xil kompyuterlarda tizim xizmatlariga qo'ng'iroq qilish imkonini beradigan protsessual xabar almashish mexanizmi. Ushbu vositalar yordamida uzoqdagi saytdagi xizmatga qo'ng'iroq odatdagi protsedura chaqiruviga o'xshaydi. Tabiiyki, mahalliy tarmoq apparati va tarmoq protokollarining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan RPC vositalari qo'ng'iroqni tarmoqning o'zaro ta'sirlari ketma-ketligiga aylantiradi. Shunday qilib, tarmoq muhiti va protokollarining o'ziga xos xususiyatlari dastur dasturchisidan yashiringan. Masofaviy protsedura chaqirilganda, RPC dasturlari mijozning ma'lumot formatlarini oraliq mashinadan mustaqil formatga o'zgartiradi va keyin server ma'lumotlari formatiga aylanadi. Javob parametrlarini o'tkazishda shunga o'xshash transformatsiyalar amalga oshiriladi.

Mijoz-server arxitekturasi ma'lumotlar bazasi serverlari va ularning mijozlari yordamida ma'lumotlar bazasi dasturlarida keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, ushbu arxitekturaning quyidagi afzalliklarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- ishonchlilik, ma'lumotlar bazasi serveri tranzaksiya mexanizmi asosida ma'lumotlarni o'zgartirishni amalga oshiradi, bu operatsiya sifatida e'lon qilingan har qanday operatsiyalar to'plamini quyidagi xususiyatlarni beradi: atomiklik, mustaqillik, xatolarga bardoshlik;

- tarmoqdagi kam yuk, faqat ma'lumotlar bazasi emas, faqat so'rovlar natijalari uzatiladi, masalan, bu fayl-server arxitekturasida sodir bo'ladi;

- miqyosi, tizimlar minglab foydalanuvchilarni va yuzlab Gb ma'lumotni qo'llab-quvvatlashi mumkin (miqdori faqat uskunaning ishlashiga bog'liq);

- xavfsizlik, ma'lumotlar bazasi serveri ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishning kuchli vositalarini taqdim etadi. Bundan tashqari, siz odatda jadvallarga to'g'ridan-to'g'ri kirishni taqiqlashingiz mumkin, qidiruv ob'ektlari – ko'rinishlar va saqlangan protseduralar orqali foydalanuvchining ma'lumotlar bilan o'zaro ta'sirini amalga oshirasiz;

- moslashuvchanlik, modifikatsiyaning qulayligi.

1.3. Ma'lumotlar bazasi serverlari

Ma'lumotlar bazasi serverlari kompyuter tarmog'ida ishlashga mo'ljallangan murakkab dasturiy mahsulotlar qatoriga kiradi. Foydalanuvchining ish stansiyasi mijozni (xizmat ko'rsatuvchi tomonni) ifodalaydi va ma'lumotlar bazasi serverda (xizmat ko'rsatuvchi tomonda) ishlaydi. Bunday tizimda ma'lumotlarni qayta ishlash ikkita hisoblash tizimi o'rtasida taqsimlanadi.

Ma'lumotlar bazasi server dasturi ma'lumotlarga kirish uchun markaziy hisoblanadi. Shuning uchun ma'lumotlar bazasi dasturlarida bajarilishi kerak bo'lgan funksiyalarning aksariyati ma'lumotlar bazasi serveriga to'g'ri keladi. Ma'lumotlar bazasi server dasturi bajarilishi kerak bo'lgan asosiy funksiyalar:

- ma'lumotlarni yig'ish va o'zgartirish bo'yicha mijozlarning so'rovlarini bajarish;
- bir nechta foydalanuvchi ma'lumotlariga bir vaqtning o'zida kirishni ta'minlash;
- foydalanuvchilarni identifikatsiyalashni va turli xil foydalanuvchilarning turli xil ma'lumotlarga kirish huquqlarini farqlanishini ta'minlash;
- apparat va dasturiy ta'minot ishlamay qolganda ma'lumotlar yaxlitligi va izchilligini ta'minlash;
- ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish;
- qo'shimcha tizim ma'muriyati vositalarini taqdim etish.

Ma'lumotlar bazasi serverining natijada paydo bo'ladigan funksiyalariga nisbatan ushbu talablarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Ma'lumotlarni olish va o'zgartirish uchun mijoz so'rovlarini bajarish. Bu ma'lumotlar bazasi serverining asosiy vazifasi. Ushbu funktsiyani amalga oshirish mexanizmi foydalanuvchidan yashirin bo'lishi mumkin, ya'ni foydalanuvchi (aniqrog'i, u bilan ishlaydigan mijoz dasturi) shunchaki kerakli narsani shakllantiradi va ma'lumotlar bazasi serveri ushbu so'rovni bajaradi.

Bir nechta foydalanuvchilar uchun ma'lumotlarga bir vaqtning o'zida kirish mexanizmini taqdim etish. Mijoz-server texnologiyasida ishlatiladigan ma'lumotlarga bir nechta foydalanuvchi kirish huquqi bilan qo'shimcha vazifalar

paydo bo‘ladi, ular hal qilinishi kerak. Bunday vazifalarga, masalan, ma’lumotlarni blokirovka qilish kiradi. Qulflash degani, ma’lum bir vaqt ichida ma’lumotlarning bir qismi o‘zgartirish yoki hatto boshqa foydalanuvchi tomonidan o‘qilishi uchun yopiq bo‘lishi kerak. Ko‘p foydalanuvchidan foydalanishning yana bir jihati - bu kirishning parallelligi. Ya’ni ma’lumotlar bazasi serveri bir vaqtning o‘zida bir nechta so‘rovlarni bajarishi kerak. Ushbu jihatdan ma’lumotlar bazasi serveri ko‘p vazifali operatsion tizimga o‘xshaydi.

Turli xil foydalanuvchilarning turli xil ma’lumotlarga kirish huquqlarini identifikatsiyalash va farqlashni ta’minlash. Ma’lumotlar bazasi tizimlarida ma’lumotlarga kirish huquqlari bo‘yicha farqlanish bo‘lishi kerak. Ba’zi foydalanuvchilar ma’lumotlarni o‘qishi va o‘zgartirishi mumkin, ba’zi foydalanuvchilar faqat o‘qishi mumkin, ba’zilari esa faqat ma’lumotlarni kiritishi mumkin, ammo o‘qish huquqi yo‘q. Shunday qilib, ma’lumotlar bazasi serveri, birinchidan, huquqlarning bunday farqlanishini tavsiflovchi buyruqlarni tushunishi, ikkinchidan, foydalanuvchi so‘rovlariga xizmat ko‘rsatish jarayonida ushbu farqlarga rioya qilinishini nazorat qilishi kerak.

Uskuna va dasturiy ta’minot ishlamay qolganda ma’lumotlar yaxlitligi va izchilligini ta’minlash. Ma’lumotlar bazasi serveri ishlayotgan kompyuter to‘satdan o‘chib qolsa va keyinchalik qayta ishga tushirilsa, ma’lumot buzilmasligi yoki yo‘qolmasligi kerak. Xuddi shu tarzda, agar mijoz dasturida ishlaydigan kompyuter tasodifan o‘chirilgan bo‘lsa, ma’lumotlar bazasi serveri ushbu faktni aniqlab olishi va mijoz dasturi o‘rnatgan qulflarni bo‘shatishi, bajarilmagan bitimlarni bekor qilishi va ehtimol boshqa harakatlarni bajarishi kerak.

Dasturiy ta’minotdagi nosozliklarga kelsak, bu yerda biz ma’lumotni buzishga qasddan qilingan urinishlar yoki bir xil oqibatlariga olib kelishi mumkin bo‘lgan dasturlarda tasodifiy xatolarni ajratishimiz kerak. Masalan, pulni bank hisobvarag‘idan chiqarish bu summaning boshqa hisob raqamiga yozilishiga yoki xarajatlar to‘g‘risidagi hujjatning paydo bo‘lishiga olib kelishi kerak. Ya’ni, siz hisobdan pulni o‘chirib tashlashingiz yoki qo‘shishingiz mumkin emas. Bundan tashqari, bank tizimini dasturlashda xatolik yuzaga kelishi mumkin, bu esa

ma'lumotlarning mos kelmasligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlar bazasi serveri amalga oshirilgan ma'lumotlar bilan ishlashning to'g'riligini tekshirishi kerak.

Ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish. Zamonaviy ma'lumotlar bazalari tizimlarida barcha ma'lumotlar yoki hech bo'lmaganda ularning ko'pi maxfiydir. Ma'lumotlar bazasi serveri foydalanuvchilarning turli toifalari uchun foydalanishni farqlashdan tashqari, axborot tizimining foydalanuvchisi bo'lmagan shaxslarning ma'lumotlarga kirish huquqidan himoya qilishni ta'minlashi kerak.

Ma'muriy vositalarni taqdim etish. Haqiqiy ma'lumotlar bazasida falokatlarni tiklash mexanizmi ta'minlanishi kerak. Yig'ilgan ma'lumotlarni yo'qotmaslik uchun ma'lumotlarni arxivlash va tiklash tartibi bo'lishi kerak. Bundan tashqari, tizimni loyihalash paytida ba'zi bir so'rov turlari kutilmagan bo'lishi mumkin va ularni amalga oshirish jarayonida ular juda sust ekanligi aniqlandi. Shuning uchun ma'lumotlar bazasi serveri resurslarni va ishlashni boshqarishi kerak. Ushbu turdagi barcha tadbirlar ma'lumotlar bazasi serverini boshqarish bilan bog'liq. Ma'lumotlar bazasining yuqori sifatli serveri ma'muriy imkoniyatlarning yetarli to'plamini, ya'ni ishlashni sozlash qobiliyatini, so'rovlar oqimini tahlil qilish va yetarli darajada ishlamaslik sabablarini aniqlash vositalarini, zaxira nusxalarini (arxivlarni) yaratish va ulardan tiklash vositalarini ta'minlashi kerak.

Hozirda barcha relyatsion ma'lumotlar bazasi serverlari SQL-serverlar bo'lib, ularning soni juda ko'p. SQL serverlari - bu SQL tiliga asoslangan mijoz-server ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi hisoblanadi.

Shaxsiy kompyuterlar uchun SQL-serverlar Unix operatsion tizimiga asoslangan meynframlar, minikompyuterlar va mikroprotssessor serverlarining an'anaviy domeni bo'lgan ulkan ma'lumotlar bazalari va ko'p foydalanuvchiga ish yuklarini boshqarish uchun qurilgan. Barcha ma'lumotlar ish stansiyasi tarmog'i orqali uzatiladigan ma'lumotlarni qayta ishlashning fayl-server arxitekturasi shunchaki bunday kattalikdagi vazifalarni uddalash uchun yetarli darajada samarali emas. Mijoz-server texnologiyasi ma'lumotlar bazasining tashqi vositalariga SQL ishlov berish funksiyalarini asosiy serverga o'tkazishga imkon beradi. Faqatgina

natija mijozga qaytarib yuboriladi, bu esa tarmoqdagi yukni sezilarli darajada kamaytiradi.

Ma'lumotlar bazasi serverining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ma'lumotlar odatda tranzaksion tarzda qayta ishlanadi, ya'ni tizim oz miqdordagi ma'lumotlarni so'raydi, ular ustida operatsiyani bajaradi va keyin uni saqlaydi. Bu ma'lumotlar bazasi serverining apparat qismiga ma'lum talablarni qo'yadi, ya'ni:

- ma'lumotlar bazasining eng intensiv foydalaniladigan qismlarini keshlash uchun katta miqdordagi RAM;

- birinchi navbatda vaqt birligida ko'p sonli kichik so'rovlarni qayta ishlash qobiliyati bilan ajralib turadigan yuqori mahsuldor disk quyi tizimi (IOps – inputs/outputs per second);

- axborotni qayta ishlash uchun yuqori hisoblash quvvati.

Zamonaviy operatsion tizimlar va dasturlar 64 Gigabaytgacha va undan ko'pgacha manzillarni yechishga qodir. Ikki protsessorli serverlar 128 Gb tezkor xotira bilan jihozlanishi mumkin, to'rt va sakkiz protsessorli serverlar 256 Gb gacha bo'ladi.

Zamonaviy protsessorlar ko'p yadroli texnologiyalarni joriy etish evaziga 2-3 yil oldingiga qaraganda ancha samarali bo'ldi. Endi 8 yadroli server (aslida protsessorlar) deyarli har bir tashkilot uchun mavjud. Shu tufayli nisbatan arzon uskunalar bo'yicha katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda to'rtta va hatto oltita yadroli protsessorlarni qo'llab-quvvatlaydigan standart x86 arxitekturasi to'rtta protsessor va sakkiz protsessorli serverlari mavjud bo'lib, ular bitta tizimda 32 tagacha yadroga ega bo'lishga imkon beradi.

Ko'pgina hollarda, SQL serverlari ma'lumotlar bazasi texnologiyasini amalga oshiradigan mahsulotlarning to'liq seriyasining bir qismi bo'ladi.

Masalan, Oracle seriyasiga o'z resurslarini, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni samarali boshqaradigan, ma'lumotlar bazasini so'rab beradigan va tarmoq orqali ma'lumotlarni yuboradigan bir nechta mijozlarga xizmat ko'rsatadigan ma'lumotlar bazasi serverlari kiradi. Oracle ma'lumotlar bazasi serveri - bu Oracledan ma'lumotlar bazasini ob'ekt-relyatsion boshqarish tizimidir.

Oracle MBBTning asosiy xususiyatlariga o‘zaro faoliyat platforma, ishonchlik va samaradorlik kiradi. Oracle Database ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimiga emas, balki mijoz-server ma’lumotlar bazasini hisoblashda muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin bo‘lgan ajoyib ma’lumotlar bazasi serveriga aylanadigan ko‘plab muhim xususiyatlarga ega. Eng so‘nggi versiya 5 barobar tezroq tarmoq tezligini va ko‘p serverli yordamni ta’minlaydi. Tizim o‘z-o‘zini moslashtiradigan, moslashuvchan ko‘p tipli arxitektura asosida qurilgan.

Ma’lumotlar bazalarining juda ko‘p serverlari alohida dasturiy mahsulot sifatida ishlab chiqilmoqda, masalan, Microsoft SQL Server, MySQL va boshqalar.

Microsoft SQL Server bu Microsoft korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan ma’lumotlar bazasini boshqarish bilan bog‘liq bo‘lgan ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimidir. So‘rovlarning asosiy tili - Microsoft va Sybase hammualliflari bo‘lgan Transact-SQL. Transact-SQL - bu kengaytmali ANSI / ISO Structured Query Language (SQL) standartini amalga oshirish. Shaxsiy ma’lumotlardan tortib to yirik korxonada miqyosidagi ma’lumotlar bazalariga qadar bo‘lgan ma’lumotlar bazalari bilan ishlash uchun foydalaniladi; ushbu bozor segmentida boshqa MBBTlar bilan raqobatlashadi.

MySQL - bu erkin ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi. MySQL ni Oracle korporatsiyasi ishlab chiqaradi va qo‘llab-quvvatlaydi, u MySQL ning asl nusxasini ishlab chiqqan MySQL AB shved kompaniyasini sotib olgan Sun Microsystems ni egallash orqali savdo belgisiga bo‘lgan huquqlarni qo‘lga kiritgan.

Ma’lumotlar bazasi serverlarining jismoniy tashkil etilishini ko‘rib chiqish. Odatda, ular quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi:

- mijoz dasturi bilan o‘zaro aloqaning quyi tizimi. Ushbu modul mijoz bilan aloqani ta’minlash uchun javobgardir. Odatda, uning ishlash mexanizmi quyidagicha. Aloqa quyi tizimi mijozning ulanish uchun so‘rovlarini kutib, tarmoqni “tinglaydi”. Bunday so‘rov aniqlanganda, ushbu mijoz bilan aloqani ta’minlaydigan yangi jarayon paydo bo‘ladi. Mijozga ushbu jarayonning identifikatori to‘g‘risida ma’lumot beriladi, keyin mijoz o‘z so‘rovlarini yuboradi va ushbu interfeys jarayoni bilan o‘zaro aloqada bo‘lib ma’lumotlarni oladi. Mijoz ulanishni yopgandan so‘ng,

unga xizmat ko'rsatgan jarayon tugatiladi. Old jarayonlarning xarakteristikalari ma'lumotlar bazasi serveri ishlayotgan operatsion tizimga bog'liq;

- so'rovlarni tahlil qilish uchun kichik tizim. Ushbu modul interfeys jarayonlari orqali mijozlarning so'rovlarini server tomonidan bajariladigan ichki kodga kompilyatsiya qilish uchun javobgardir. Kompilyatsiya xatolarida mijozga tegishli xabarlar yuboriladi. Ko'pgina zamonaviy MBBT lar sizga tuzilgan so'rovlar kodini bir muncha vaqt saqlashga imkon beradi. Mijoz so'rovni qayta yuborganida, bu kompilyatsiya bosqichidan qochadi;

- so'rovlarni bajarilishini rejalashtirish uchun kichik tizim. Ushbu modul iloji boricha tezroq ishlov berilishi uchun so'rovni bajarish uchun shunday reja tuzishi kerak. Buning uchun tanlov va qo'shilish shartlari tahlil qilinadi va ularni bajarish tartibi belgilanadi. Masalan, bitta xodimni ishchilar ro'yxatidan chiqarish kerak, deylik, uning ismi va familiyasi qidiruv mezonlari sifatida ko'rsatilgan. So'rovlarni bajarishning ikkita mumkin bo'lgan rejalari mavjud: birinchi navbatda, ushbu ismga ega bo'lgan barcha xodimlardan namuna olinadi va ushbu familiyani o'z ichiga olgan yozuvlar olinadi; aksincha, namuna avval familiya bilan, so'ngra ism bilan amalga oshiriladi. Ismlar to'plami, qoida tariqasida, familiyalar to'plamidan kam bo'lganligi sababli, ikkinchi holda so'rov tezroq ko'rib chiqiladi, chunki ikkinchi bosqichda biz bu yerda kichikroq namuna olamiz. Yetakchi MBBTlarning so'rovlarni rejalashtiruvchilari jadvallardagi qiymatlarning taqsimlanishini kuzatib boradilar. So'rovlarni bajarish rejasi uning tuzilgan kodiga kiritilgan;

- operatsiyalarni amalga oshirish uchun kichik tizim. Bu yerda optimallashtirilgan so'rovlar kodi bajariladi, indekslar yangilanadi, triggerlar va saqlangan protseduralar kerak bo'lganda bajariladi. Qoida tariqasida, bir nechta so'rovlar parallel ravishda bajarilishi mumkin, shu bilan birga ularni zarur darajadagi izolyatsiyasi ta'minlanadi. Shuningdek, bitimlar jurnali yuritiladi, ularning bajarilishi va to'g'ri qaytarilishi ta'minlanadi;

- xotirani boshqarish quyi tizimi. Ushbu komponent diskdan RAMga ma'lumotlarni o'qish, yangilanishlarni diskdagi ma'lumotlar bilan sinxronizatsiya qilish va boshqalar uchun javobgardir, u operatsion tizimning fayl funksiyalaridan

foydalanishi mumkin, lekin ko‘pincha ma’lumotlar bazasi disklarga kirish uchun o‘zining past darajadagi vositalariga ega.

1.4. Mijoz-server arxitekturasining turlari

Ilova dasturidan yoki foydalanuvchidan ma'lumotlar bazasiga kirish tizimning mijoz tomoniga kirish orqali amalga oshiriladi. Mijoz va server qismlari o'rtasidagi asosiy interfeys - bu SQL ma'lumotlar bazasi tili hisoblanadi.

Asosiy qism SQL ma'lumotlar bazasi tili. Ushbu til, aslida, ochiq tizimlarda amaldagi MBBT interfeysi standartidir. SQL Serverning umumiy nomi SQL ga asoslangan barcha ma'lumotlar bazasi serverlariga tegishli.

Faqatgina SQL ga asoslangan ma'lumotlar bazasi serverlarining afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Aniq afzallik - bu standart interfeys. Cheklovda, garchi bu umuman bo'lmasa ham, har qanday SQL ga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazasi dasturining mijoz qismlari kim tomonidan ishlab chiqarilganligidan qat'iy nazar har qanday SQL server bilan ishlashi mumkin.

Kamchilik ham juda aniq. Tizimning mijoz va server qismlari o'rtasida juda yuqori darajadagi interfeys mavjud bo'lganda, juda oz sonli MBT dasturlari mijoz tomonida ishlaydi. Agar siz mijoz tomonidan kam quvvatli ish stansiyasidan foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Ammo agar mijoz kompyuter yetarli quvvatga ega bo'lsa, unda ko'pincha unga qo'shimcha ma'lumotlar bazasini boshqarish funksiyalarini berishni istashadi, bu esa butun tizimning to'sig'i bo'lgan serverni yuklaydi.

An'anaviy holatda, ma'lumotlar bazalariga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniga ega bo'lmagan, lekin SQL tilidan foydalangan holda serverga murojaat qiladigan dasturiy ta'minot bazasi mijozlar tomonida faqat dasturiy ta'minotdir.

Mijoz va server kompyuterlari uchun apparat va dasturiy ta'minotga bo'lgan talablar tizimdan foydalanish turiga, tizim tarkibiy qismlari o'rtasida xizmatlarning taqsimlanishiga qarab farqlanadi.

Server - bu muayyan harakatlarni amalga oshiradigan yoki foydalanuvchining o'zaro ta'siriga asoslangan ma'lumotni ta'minlaydigan tegishli funksiyalar to'plamidir. Server modeli - bu dasturni mijozlar so'rovlarini qondiradigan vositalar yoki xizmatlar to'plami sifatida ko'rish usuli.

Mijoz-server ma'lumotlar bazasi dasturlarida xizmatlarning uchta qatlami mavjud: ma'lumotlarga kirish mantiqi (AL - Access Logic), biznes qoidalari mantiqi - biznes mantiqi (BL - Business Logic), taqdimot mantiqi (PL - Presentation Logic).

Bugungi kunda ikki darajali mijoz-server arxitekturasi keng qo'llanilmoqda (1-rasmga qarang). Ushbu texnologiya asosiy ma'lumotlarni qayta ishlash va fayl-server texnologiyasining eng yaxshi xususiyatlarini birlashtiradi. Mijoz-server texnologiyasi markazlashtirilgan boshqaruv, xavfsizlik va ishonchlik kabi xususiyatlarni meynframlardan olgan. Mijoz kompyuter resurslaridan foydalangan holda arzon narx va tarqatilgan ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyati fayl-server texnologiyasidan meros bo'lib qolgan.

(1-rasm). Ikki darajali mijoz-server arxitekturasi

Bundan tashqari, mijoz-server arxitekturasi ma'lumotlar yaxlitligini tekshirish qoidalari ma'lumotlar bazasi serverida joylashganligi va amalga oshirilganligi sababli dasturlarni ishlab chiqishni ancha soddalashtiradi va tezlashtiradi. Noto'g'ri ishlaydigan mijoz dasturi ma'lumotlar yo'qotilishiga yoki buzilishiga olib kelishi mumkin emas.

Ikki darajali mijoz-server tizimi mijoz va server o'rtasida xizmatlarni (majburiyatlarni) taqsimlashning bir necha turlariga tayanishi mumkin:

- ma'lumotlarga kirish mantiqi serverda, taqdimot mantiqi va biznes mantiqi mijozda ("qalin" mijoz, "aqlli" mijoz) amalga oshiriladi;

- ma'lumotlarga kirish mantiq'i va biznes mantiqi serverda, taqdimot mantiq'i mijozda ("ingichka" mijoz, "aqlli" server) amalga oshiriladi.

Amalga oshirish sxemasi tarmoq trafigi talablarini tahlil qilish asosida tanlanadi; mijoz va server resurslari; ma'lumotlar bazasining ishlashi.

Aqlli mijozlar (qalin mijozlar) ikki darajali mijoz / server dasturlarini amalga oshirishning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Aqlli mijozga biznes mantiq'ini ham, ma'lumotlarni taqdim etish xizmatlarini ham bajarishi mumkin. Bunday holda, server funksiyalari ma'lumotlar bazasini o'zi bilan ta'minlash bilan cheklanadi. Barcha ma'lumotlar mahalliy darajada qayta ishlanadi, bu esa server resurslarini bo'shatadi. "Yog'li" mijozni mumkin bo'lgan tashkil etish sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

(2-rasm). Qalin mijozlarni tashkil etish jadvali (fat client)

Aqlli serverlar (nozik mijoz). Barcha biznes qoidalarini saqlangan protsedura sifatida amalga oshiriladigan SQL Server ga ko'chirish orqali aqlli server yaratiladi. Bunday mijoz-server tizimida serverning roli tarmoqdagi bir nechta foydalanuvchilar uchun mavjud bo'lgan oddiy fayllar do'koniga qaraganda ancha kengdir. Aqlli serverga ega bo'lgan ikki bosqichli tizimda serverga biznes mantiqiy va taqdimot xizmatlari joylashtirilgan. Bunday holda, ish mantiq'i odatda saqlangan proseduralar va ma'lumotlar bazasi triggerlari shaklida amalga oshiriladi, shuning uchun ishlov berishning ko'p qismi mijoz kompyuterida emas, balki serverda

amalgamga oshiriladi. “Nozik” mijozni mumkin bo‘lgan tashkil etish sxemasi 3-ramda keltirilgan.

(3-rasm). Nozik mijozlarni tashkil etish diagrammasi (thin client)

Uch bosqichli tizimda biznes qoidalari dastur serverida, ma’lumotlarga kirish mantig‘i serverda va taqdimot mantig‘i mijozda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, dastur serveri ko‘plab dasturlar uchun bitta bo‘lishi mumkin. Mijozlar dastur serveri (yoki dastur serverlari) bilan gaplashadilar. Mijozlar dastur serveriga so‘rov yuboradi va javob oladi. Mijozlar ma’lum ma’lumotlar uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma’lumotlar bazasi serveriga o‘tishlari mumkin. Ilova serveri ma’lumotlar bazasi serveridan ma’lumotlarni so‘rashi ham mumkin. Uch darajali arxitekturada mijoz ma’lumotlarni qayta ishlash funksiyalari bilan ortiqcha yuklanmaydi, balki dastur serveridan ma’lumotlarni taqdim etish tizimi sifatida asosiy rolini o‘ynaydi.

Uch darajali mijoz-server arxitekturasining kamchiliklari: dastur serveri talab qilinadi, tarmoq trafigi ko‘payadi.

Uch darajali mijoz-server arxitekturasidan foydalanuvchi interfeysi, biznes qoidalari va ma’lumotlar bazasini ajratib turadigan ko‘p bosqichli tizimlarga o‘tishingiz mumkin. Mijoz, biznes qoidalari va ma’lumotlar bazasi darajali tizimning tarqatilgan xizmatlarini tashkil qiladi. Tizim axborotni qayta ishlash nuqtai nazaridan eng kichik, ajratilgan elementlarga bo‘linadi. Ma’lumotlar xizmatlari qatlami to‘g‘ri bajarilgan bo‘lsa ham ma’lumotlar bazasini bir nechta serverlarga tarqatish mumkin. Qatlamli tizimlar ma’lumotlarni qayta ishlashning eng yaxshi miqyosi va taqsimlanishiga erishishga imkon beradi.

Ko‘p darajali tizimlarning afzalliklari: interfeys komponentlarini ajratish, biznes qoidalari va ma’lumotlarni saqlash; aqlli mijozlardan foydalanish imkoniyati; xizmatlardan foydalanish qobiliyati.

Biroq, bunday tizimlarda to‘xtash vaqti ishlov berish bosqichlari soniga va tugunlarning bir-biridan uzoqligiga to‘g‘ri proporsionaldir va odatda uch qavatli arxitekturadan yuqori bo‘ladi.

Ta’kidlash joizki, mutaxassislarga o‘z ishlarida zarur bo‘lgan onlayn vositalardan foydalanish imkoniyatini beradigan zamonaviy bulutli hisoblash texnologiyalari ko‘p darajali tizimlarni amalga oshirishga imkon beradi.

2-BOB. MIJOZ-SERVER ARXITEKTURASINING AMALIY ASOSLARI

2.1. Ikki darajali mijoz-server arxitekturasida server va ma'lumotlar bazasi mijozining o'zaro ta'siri

Ma'lumotlar bazasi serverining dasturiy ta'minoti mijoz dasturiy ta'minoti tomonidan boshlangan so'rovlarni, natijani so'rov yuborgan ma'lumotlar bazasi mijoziga qaytarish orqali qayta ishlaydi. Umuman olganda, server va ma'lumotlar bazasi mijozni o'rtasidagi o'zaro ta'sir quyidagi bosqichlarda ifodalanishi mumkin:

- foydalanuvchi mijozni ishga tushiradi va mijoz ulanish o'rnatish uchun so'rov yuboradi;

- server mijozga ishlashga tayyorligi to'g'risida tasdiqnoma yuboradi;

- mijoz foydalanuvchining login va parolini so'raydi, ushbu ma'lumotlarni kiritgandan so'ng ism va parol serverga yuboriladi;

- server parolning foydalanuvchi nomiga mos kelishini va ushbu foydalanuvchi ko'rsatilgan ma'lumotlar bazasi bilan ishlash huquqiga ega ekanligini tekshiradi. Agar barcha huquqlarga rioya qilinsa, mijozga tasdiqnoma yuboriladi;

- foydalanuvchi ma'lumotlarni kiritadi (masalan, kirish shaklini to'ldiradi) va kiritilgan ma'lumotlar serverga ma'lumotlar bazasiga kiritishni so'rab yuboriladi;

- server ushbu foydalanuvchi yangi ma'lumotlarni kiritish huquqiga ega ekanligini tekshiradi. Agar foydalanuvchi ushbu huquqlarga ega bo'lsa, server ma'lumotlar yaxlitligi buzilganligini tekshiradi. Agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, unda yangi ma'lumotlar kiritiladi va mijozga hamma narsa muvaffaqiyatli bo'lganligi to'g'risida xabarnoma yuboriladi;

- mijoz foydalanuvchiga operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlash to'g'risida xabar beradi.

Albatta, real sharoitda ma'lumotlar bazasi serveri va mijoz dasturi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ancha murakkablashishi mumkin. Ma'lumotlar bazasi serveri tomonidan amalga oshiriladigan xatti-harakatlar qo'shimcha tekshirishlar va amallarni ham o'z ichiga oladi.

Quyida OLE DB, ODBC, ADO ma'lumotlariga kirish texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy kompyuterlar uchun eng keng tarqalgan Windows operatsion tizimida server dasturiy ta'minotining mijoz dasturlari bilan o'zaro ta'sirini ko'rib chiqamiz (4-rasm). Mijoz dasturiy ta'minoti ma'lumotlar bazasi serverining dasturiy ta'minotiga ulanadi, so'rov yuboradi, natijalarni oladi va keyin ularni qayta ishlaydi (masalan, natijalarni ekranda aks ettiradi).

Visual C ++ (VC ++), Visual Java ++ (VJ ++), Visual Basic (VB), Delphi, mijoz MBBT Visual FoxPro (VFP), Paradox, Access dasturlari – ma'lumotlar bazasi mijoz dasturlari so'rovlarini ko'rib chiqadigan dasturlari masalan, MS SQL Server, JB (4-rasmda - RMBBT) relyatsion serverlarining ma'lumotlar bazalariga.

(4-rasm). Ikki darajali arxitekturada mijozlar va ma'lumotlar bazasi serverlarining o'zaro aloqasi.

Server kompyuter MS SQL Server ma'lumotlar bazasi server dasturini ishlaydi. MS SQL Server ma'lumotlar bazasi mijoz dasturini server kompyuteridan ham ishga tushirish mumkin. Mijozning dasturiy ta'minoti mijoz kompyuterida ishga tushirilganda, MS SQL Serverga ulanish tarmoq orqali o'rnatiladi.

Windowsda ishlaydigan mijoz kompyuter MS SQL Server mijoz dasturini ishga tushiradi. Ilova Windows operatsion tizimi ostida ishlaydigan va MS SQL Server dasturlarini, shu jumladan mijoz va server dasturlarini boshqaradigan server kompyuteriga yuklangan MS SQL Serverga so'rovlar yuboradi.

Foydalanuvchi ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlar taqdimotini belgilaydigan (masalan, kirish buyrug'ining shakli) mijoz dastur bilan o'zaro aloqada bo'ladi.

Barcha mijoz dasturlari MS SQL Server bilan mijozning ma'lumotlar bazasiga kirish uchun bir yoki ikkita mahalliy API lardan foydalanadi: ODBC (ma'lumotlar bazasining ochiq ulanishi), OLE DB. ADO dan foydalanish ma'lumotlar bazasiga kirishda ob'ektga yo'naltirilgan yondashuv va vizual dasturlash imkoniyatlarini ta'minlaydigan maxsus ActiveX ma'lumotlar ob'ektlari orqali OLE DB bilan o'zaro aloqalarni tashkil qilish imkonini beradi.

2.2. Uch darajali mijoz-server arxitekturasida server va ma'lumotlar bazasi mijoz o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

Uch darajali mijoz-server arxitekturasi internetga asoslangan ma'lumotlar bazalari dasturlarining paydo bo'lishi va ulardan foydalanish bilan bog'liq ravishda keng tarqaldi. WWW Toolkit va ma'lumotlar bazalari - bu bir-biridan mustaqil ravishda ishlab chiqilgan ikkita alohida texnologiya. Ammo ikkalasi ham ikki darajali mijoz-server texnologiyasiga asoslangan. WWW uchun ma'lumotlar bazalari dasturlari o'zlaridan avvalgi ikki bosqichli texnologiyalarni uch darajali mijoz-server arxitekturasi asosida yangi tizim turiga birlashtiradi.

Mijoz va dastur serverlari o'rtasidagi interfeys veb-dasturlarda standart veb-texnologiyalar - brauzer, CGI va Java yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu mijoz va dastur serveri o'rtasida uzatiladigan ma'lumotlarning hajmini kamaytiradi va mijoz kompyuterlarini hatto telefon liniyalari kabi sekin chiziqlar orqali ham ulashga imkon beradi. Bundan tashqari, mijoz tomoni shunchalik sodda bo'lishi mumkinki, aksariyat hollarda u umumiy brauzer yordamida amalga oshiriladi. Ammo agar siz hali ham uni o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, unda ushbu protsedura tez va og'riqsiz tarzda amalga oshirilishi mumkin.

Quyida biz ma'lumotlar bazasini internetda dinamik nashr etish misolida server va ma'lumotlar bazasi mijozining uch bosqichli mijoz-server arxitekturasidagi o'zaro ta'sirini ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar bazasini nashr etish - bu ma'lumotlar bazalaridan olingan ma'lumotlarni taqdim etish. Bu yerda asosiy so'z "taqdimot", ya'ni ma'lumotlar bazalarini nashr qilish uchun xos bo'lgan maxsus vositalar yordamida foydalanuvchilar unga kirishlari mumkin bo'lgan ma'lumot bazalaridan ma'lumotlarni joylashtirishni anglatadi. Bu ma'lumotlar bazasini dasturlash bilan bir xil emas. Ma'lumotlar bazasini nashr qilish tizimlarini o'zlarining dasturiy vositalariga ega bo'lgan axborot tizimlarining maxsus klassi deb hisoblash mumkin.

Internetdagi ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin:

- ma'lumotni ko'rish (ma'lumotlar bazasining statik nashri);

- ma'lumotlarni ko'rish, qo'shish va (yoki) tahrirlash (ma'lumotlar bazasiga dinamik kirish).

Agar MBBT bilan ishlashda ushbu harakatlar ma'lumotlarga kirishda sezilarli darajada boshqacha yondashuvni talab qilmasa, demak, bu internetda bunday emas. Internet uchun ma'lumotlar bazalari dasturlari dasturiy ta'minot tarkibiy qismlarining yangi turlaridan foydalanadi, ular ham yangi usullar bilan tartibga solingan. Rivojlanish jarayoni hali ham davom etmoqda, ammo allaqachon arxitektura va dasturiy ta'minotning bir nechta toifalari mavjud. Arxitektura variantlaridan biri quyida muhokama qilinadi.

5-rasmda ko'rsatilgan, mijozlar satrini brauzer egallaydi, server sathi ma'lumotlar bazasi serveri, o'rtasi esa veb-server va server kengaytmasidir.

(5-rasm). Internet ma'lumotlar bazasi dasturlari uchun uch darajali arxitektura

Ushbu me'moriy yechim tarmoq trafiginini kamaytiradi, tarkibiy qismlarni bir-birining o'rnini bosadigan qiladi va xavfsizlikni yaxshilaydi. Ammo, ushbu arxitektura, shuningdek, HTTP ning fuqaroligi bo'lmaganligi sababli ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni qiyinlashtiradi (ushbu protokol brauzer va ma'lumotlar bazasi serveri o'rtasida ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi).

Brauzer veb-serverga veb-sahifalarni yoki ma'lumotlarni yetkazib berish uchun so'rovlar yuboradi. Veb-server veb-sahifalar uchun so'rovlarni bajaradi va dasturga ma'lumotlar uchun so'rovlarni server kengaytmasiga yuboradi. Ikkinchisi unga berilgan so'rovlarni qabul qiladi, ma'lumotlar bazasi serveri tushunadigan shaklga o'zgartiradi (masalan, ODBC SQL so'rovlari) va ma'lumotlar bazasi serveriga yuboradi. Keyin ma'lumotlar bazasi serveri so'rovga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi (masalan, yozuvni qo'shish) va natijani orqa kengaytiruvchiga qaytaradi, natijada natijani brauzer uchun ma'qul bo'lgan HTML ga o'zgartiradi va veb-serverga yuboradi, bu esa o'z navbatida brauzerga o'tadi. Hozirgi vaqtda veb-server kengaytmalarini yaratish uchun bir nechta texnologiyalar mavjud: CGI (Common GateWay Interface), API (Application Programming Interface), ASP (Active Server Page), PHP va boshqalar.

2.3. MedCash dasturiy ta'minoti

Loyiha hozirda test rejimida Jizzax viloyat ko'p tarmoqli kasalliklar shifoxonasida ishlamoqda. Loyihaning ishlash ketma-ketligi shundan iboratki, bemor biron bir shifokor qabuliga kirishdan oldin navbat oladi va navbati kelgandan so'ng qabulxonadan ro'yxatdan o'tadi. Bunda u o'zining ma'lumotlarini va qabulxonada dasturga rasmga tushadi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng unga o'z ID raqamiga ega karta chek chiqarilib beriladi va tanlangan shifokor qabuliga kirish uchun kassaga belgilangan narxni to'laydi. Bunda kassada ro'yxatdan o'tgan bemor avtomatik ko'rinadi va to'lov amalga oshiriladi.

Yangi bemor qo'shish **A000** BEMORLAR CHIQISH

Bemorning passport ma'lumoti TEKSHIRISH

Bemorning familiyasi

Bemorning ismi

Qaysi doktor qabuliga?

Bemorning rasmi YUZ SKANER

KEYINGI NAVBAT MA'LUMOTNI SAQLASH VA ID RAQAM OLIISH

1-rasm. Bemorlarni qayd etish oynasi

Kassa HISOBOT CHIQISH

F.I.Sh	Xizmat turi	Narx	To'lov vaqti	Status
Doston Rakhmatov	Doktor Qabuliga	20000	11:38	To'landi

2-rasm. Kassa hisobotlarini qayd etish oynasi

Shifokorning kompyuterida esa qabulidagi bemorlar ko'rinib turadi agarda uning qabuliga puli to'lanmagan bemor kelsa shifokorning xonasidagi kamera uni aniqlab ogohlantiruvchi habar beradi, ogohlantiruvchi habar bosh buxgalter va bosh shifokorlarga yuboriladi. Ya'ni agarda bemor ro'yxatdan o'ta turib lekin pulini to'lamay qabulga kirsam bu yerda qandaydir korrupsiya bo'lishi mumkinligi ehtimoli mavjud. Agarda bemor qabuldan ro'yxatdan o'tmay shifokor qabuliga borsa, u holda kamera u bemorni begona kishi sifatida ko'radi va uni rasmga olib avomatik tarzda bosh vrach va buxgalterga habar yuboradi.

ID raqami	F.I.O	Registratsiya vaqti	To'langanlik haqida ma'lumot	Statusni o'zgartirish	Xizmat qo'shish
#32619	Doston Rakhmatov	11:38	To'lanmagan	Qabul qilish	Qo'shish

2-rasm. Bemorlar ro'yxatini kuzatish oynasi (Shifokor uchun).

Shifokor	Be'morlar soni	Statistika
Doctor Test	1	Statistika
dsa das	0	Statistika
sadas dsa	0	Statistika

Shifokorlarning qabul statistikasi

Pul to'lanmagan bemor shifokorning qabulida aniqlandi. Shifokor: Doctor Test

3-rasm. Bosh shifokorning shaxsiy kabinetini (Agarda to'lov qayd etilmagan bemor aniqlanganda).

3-rasm. Bosh shifokorning shaxsiy kabinetini (Agarda begona shaxs aniqlanganda).

Tizim faqatgina bemorlar uchungina emas balki, xodimlarning davomatini ham yuz orqali (Face recognition) davomat qilib ularni kunlik ish ko'rsatkichlarini aniqlaydi.

Tizim barcha kameralarga integratsiya qilingan va har bir yuzni ro'yxatdan o'tkazib turadi.

4-rasm. Xodimlar davomatini qayd etish oynasi.

5-rasm. Navbat olish tizimi (bemorlar uchun).

6-rasm. Ma'lumotlar oynasi (bemorlar uchun).

7-rasm. Tizim o'natilgan qurilma (bemorlar uchun) va navbat uchun taqdim etilgan chek namunasi.

XULOSA

Ushbu kurs ishi orqali shuni bilib olishimiz mumkinki, mijoz-server texnologiyalari butun dunyo bo‘ylab biznes tashkilotlari uchun hisoblash va dasturiy ta‘minot arxitekturasi hisoblanadi. Texnik so‘zlar bilan aytganda, mijoz-server tizimi dasturni foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi va foydali ish koeffisientini oshirishga yordam beradi.

Biz tadqiqotimiz orqali mijoz-server arxitekturasi haqida batafsil so‘zlashga harakat qildik. Kurs ishida mijoz-server arxitekturasi dasturining turli jihatlarini tushuntirishga harakat qildik. Internetning deyarli barcha qismlarida biz ushbu modellardan foydalanishni ko‘rishimiz mumkin. Shu sababdan nafaqat soha mutaxassisi va dasturchi sifatida balki foydalanuvchi etikasiga binoan xavfsizlik masalalari tufayli ham mijoz-server arxitekturasi haqida yetarli bilimlarga ega bo‘lishimiz lozim.

O‘rganilgan bilimlar orqali mijoz-server texnologiyalaridan foydalanib, “MedCash” dasturiy ta‘minoti ishlab chiqildi va sinov tariqasida amaliyotda qo‘llanildi. Dasturiy ta‘minot O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi tomonidan № DGU 11124 raqami bilan elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risida guvohnoma bilan mualliflik huquqlari himoya qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. 56 b.
2. O‘z. Res. Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy yetish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori. Toshkent shahri, 2020 yil 28 aprel.
3. Date C.J. An Introduction to Database Systems (8 th edition). Addison-Wesley: 2003. – P. 1034.
4. Основы систем баз данных: Учебник. / Е. Ж. Айтхожаева – Алматы: КазНИТУ имени К. И. Сатпаева, 2016. – 279 с. Ил. 38. Табл. 8. Библиогр. –53 назв.
5. Андон Ф., Резниченко В. Язык запросов SQL: Учеб. курс. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.
6. Бейли Л. Изучаем SQL /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 573 с.
7. Ауиров R.X., Ismoilov S.I., Azlarov A.X., “MS Access 2002 - ma’lumotlar majmuasini boshqarish tizimi” (o‘quv qo‘llanma) Toshkent.: Toshkent Moliya instituti, 2004.
8. Rakhmatov D.R., Artificial intelligence: today and future. Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века». Состоявшейся 12 декабря 2019 г. В г. Нурсултан, Казахстан, Мцнс «Бобек». с. 19-23
9. Rakhmatov D., Akhatov A. Rakhmatov D.R., Research on Effective Ways to Intelligence Quotient of Perception Through Mobile Games. The American Journal of Applied Sciences, 2(08)
10. Рахматов Д.Р., Прикладные космические исследования на основе нейронных сетей: идентификация новых экзопланет и космических объектов, Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 16(114). с. 74-77

11. Hulo, N., Bairoch, A., Bulliard, V., Cerutti, L., De Castro, E., Langendijk-Genevaux, P. S., ... & Sigrist, C. J. (2006). The PROSITE database. *Nucleic acids research*, 34(suppl_1), D227-D230.
12. Groom, C. R., Bruno, I. J., Lightfoot, M. P., & Ward, S. C. (2016). The Cambridge structural database. *Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials*, 72(2), 171-179.
13. Бен-Ган И. Сарка Д., Талмейдж Р. Microsoft SQL Server 2012. Создание запросов: Учебный курс Microsoft / Пер.с англ. – М.: Русская редакция, 2014. – 720 с.
14. Виейра Р. Программирование баз данных MS SQL Server 2008. Базовый курс. – М.: Диалектика, 2010. – 816 с.
15. Wiederhold, G. (1983). *Database design (Vol. 1077)*. New York: McGraw-Hill.
16. Кириллов В. В., Громов Г. Ю. Введение в реляционные базы данных. СПб: БХВ-Петербург, 2012. – 464 с.
17. Клайн К. SQL. Справочник. – 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. – 832 с.
18. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.
19. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. – 3-е изд. / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 1440 с.